

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Абаева Нино Черменовна

ст.преп. ТГТУ им. Ислама Каримова, каф. «Узбекский язык и литература (русская секция)»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14378334>

2024-2025 год – это второй учебный год преподавания на первом на первом курсе факультетов нашего университета нового предмета «Академическое письмо». Он относится к циклу и блоку дисциплин, который обеспечивают подготовку научно-педагогических кадров для научной работы, т.е. развитию профессиональных компетенций, необходимых для научно-исследовательской, проектной, информационно-аналитической работы.

Курс рассчитан на 1 семестр, 60 учебных часов. Мы отработали один год и почти заканчиваем 1 семестр второго учебного года. Уже можно подвести некоторые итоги. Если в прошлом учебном году занятия велись только в одной группе с русским языком обучения и одной группе с узбекским языком обучения (пилотный проект) на факультете инженерной электроники и автоматики, то в этом учебном году занятия ведутся несколькими преподавателями в группах очного и вечернего отделения всех факультетов нашего университета.

Предполагалось, что к концу курса студенты должны иметь следующие навыки

- Владеть критериями отбора научной литературы для публикации статьи по теме исследования
- Владеть навыками правильного цитирования и оформления ссылок на цитируемую литературу
- Владеть основным алгоритмом построения научного текста: тезис - аргумент – вывод.
- Знать основные принципы определения ключевых слов; уметь их применять.
- Знать основные принципы составления аннотации; уметь составить аннотацию к тексту готовой статьи.
- Знать основные принципы формулировки заглавия статьи; уметь их применять.
- Знать отличительные признаки научной статьи; понимать отличие статьи от эссе, реферата, квалификационной работы.
- Знать специфические особенности научного текста; аргументированно классифицировать текст как отвечающий или не отвечающий этому жанру.
- Уметь аргументированно обсуждать достоинства и недостатки научных статей, подготовленных коллегами.
- Уметь аргументированно ответить на критические замечания.
- Писать аннотацию к собственной статье
- Редактировать текст, подготовленный коллегами.
- Уметь работать с информационными ресурсами в процессе подготовки публикации.

- Уметь строить композицию статьи / раздела статьи, содержащего обзор литературы

По результатам 1 года обучения.

Студенты участвовали в конференциях нашего университета и ташкентского филиала МГУ. Три статьи были написаны нашими студентами в конференции этого университета в прошлом году. В этом учебном году одна студентка участвовала в конференции нашего университета и планируется еще две статьи.

Если в прошлом учебном году в группе (специализация «Искусственный интеллект») студенты на 99% хорошо владели русским языком, то в этом году примерно 88-90% студенты демонстрировали хорошее знание русского языка. Остальные несколько хуже владели языком, но, что важно, старались наверстать упущенное в процессе занятий. Мы связываем это с увеличением количества групп и неоднородной подготовкой студентов в группах с различной специализацией.

Что представляло определенные трудности для студентов?

К нашему удивлению, даже для студентов, окончивших школу с русским языком обучения, было трудно составить устное высказывание на 3-4 минуты. Для снятия такого рода проблем им предлагалось тексты для

пересказа (топики) научного и научно-популярного характера. Задание: передать содержание небольшого текста (от 4-5 предложений до 15) близко к тексту и в логической последовательности. Студенты пересказывали, стоя перед группой. В начале занятий это составляло для них довольно большую психологическую проблему, т.к. у них нет сформированного навыка публичного выступления. И, к удивлению, довольно трудно было сохранять логическую последовательность даже в таких минимальных текстах. Однако в процессе работы (11-12 текстов) с психологической зажатостью удается справиться, и студенты выполняли такие задания без особых проблем.

Вторым заданием было передать общее содержание довольно больших текстов за 2-3 минуты. И хочется отметить, что студенты, которые добросовестно выполнили все пересказы, сами отмечали, что такие пересказы уже не составляли большого труда.

В процессе подготовки презентаций и эссе мы расширили тематику. Если

в прошлом году для презентаций предлагались темы только по специальности, то в этом году несколько студентов высказали желание взять свободные темы – от музыкальных направлений до аниме как культурном явлении, экологическом или бизнес-проекте.

После презентаций студенты комментировали материал, задавали вопросы. Например, студент сделал презентацию сразу с двумя проектами (я предложила им разработать проект примерно на 200 миллионов долларов): 1 – создание программы служб технической поддержки с использованием ИИ. 2 – создание новой академии для средней школы, т.к. он объяснил, что ему не нравилось учиться в школе и у него было своё видение образования в Узбекистане. Если по первому проекту студенты отметили, что при наличии достаточных материальных и технических ресурсов задача решаема, то по второму проекту было много возражений: высокая стоимость, приглашение учителей только из других стран, обязательное знание иностранных языков, разрешение на занятиях заниматься своими делами и т.д. и т.п. Замечания были толковыми – от отсутствия общей педагогической концепции до высокой стоимости, лишение возможности талантливым детям даже из семей со средним доходом получить качественное образование, необходимость господдержки и пр.

Удивило повальное увлечение аниме. Я попросила их объяснить, с чем связан этот интерес. Они объясняют это повальным увлечением мангами, интересным видеорядом и популярностью японской и корейской культур. И стало понятно, что мы теряем некие общие культурные коды, например, понятие «патриотизм» они объяснили на примере аниме «Атака титанов». Как итог: было дано задание посмотреть один из фильмов «А зори здесь тихие», «Ты не сирота» или «В бой идут одни старики». И написать эссе на тему. А когда я воскликнула «эврика», они не поняли меня вообще. В результате посмотрели старый советский мультфильм «Оля, Коля и Архимед».

Студенты определяли тексты и их виды, выделяли текстообразующие средства связи, определяли принципы рубрикации текста. Продолжили знакомство с планами и видами планов. Далее шел переход к конспектам и принципам работы над конспектами. Следующим этапом являлась работа над функциональными стилями речи, их особенностями. Выделили научный стиль речи, как стиль, который обслуживает научную сферу общественной деятельности и предназначен для передачи научной информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Выделили ряд общих черт, общих условий функционирования и языковых особенностей, которые проявляются независимо от характера наук и жанровых различий.

Следующим этапом была работа над аннотацией. Затем эссе, реферат, виды рефератов и его клишированные формы. И т.д.

Какие выводы можно сделать после прохождения курса «Академическое письмо»?

Во-первых, студенты учились излагать небольшие тексты в логической последовательности. Во-вторых, писали эссе по нескольким темам (и, на мой взгляд, очень удачно). В-третьих, готовили презентации по актуальным темам и выступали с ними. В качестве итога была задача написать научную статью (по желанию), и некоторые студенты писали подобные работы.

После первого года обучения было проведено небольшое анкетирование и студенты очень положительно оценили этот курс. Такое же анкетирование проведем в этом учебном году. Но хотелось бы добавить, что при такой насыщенной учебной программе 60 учебных часов – это недостаточно. И еще хотелось бы остановиться на следующем: академическим письмом мы занимаемся вместо русского языка в группах с узбекским языком обучения и узбекским языком в группах с русским языком обучения. Как нам кажется, было бы полезно оставить эту программу на первом курсе, а предмет «Академическое письмо» перенести либо на следующий семестр или на 2 год обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Короткина И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика Учебное пособие для вузов. Москва: Юрайт, 2015
2. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 3. Учебное пособие/под общ.редакцией М.Э.Парецкой. – 3-е издание, исп.-СПб.: Златоуст 2012.
3. Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. - М.: ИЦ «Академия», 2005. - 128 с.
4. Короткина И.Б. Модели обучения академическому письму. Учебное пособие, 2019 «Юрайт».
5. А.Н.Барыкина, В.П.Бурмистрова, В.В.Добровольская, А.Г Цыганкина.